

Курская битва — взгляд 80 лет спустя

Стариков Н.В., Шамахов В.А.*

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Северо-Западный институт управления РАНХиГС), Санкт-Петербург, Российская Федерация; *shamakhov-va@ranepa.ru

РЕФЕРАТ

В статье анализируются важнейшие детали и факторы победы советских войск в Курской битве, ставшей ключевым сражением в ходе Великой Отечественной войны. В качестве источниковой базы авторами активно используются различные данные не только российской, но и немецкой историографии, включая мемуариистику. Некоторые наблюдения и выводы весьма актуальны в связи с современными международными отношениями.

Ключевые слова: Курская дуга, операция «Цитадель», танковое сражение под Прохоровкой, рельсовая война, борьба разведок, партизанская война

Для цитирования: Стариков Н. В., Шамахов В. А. Курская битва — взгляд 80 лет спустя // Управленческое консультирование. 2023. № 8. С. 147–152.

Battle of Kursk — a Look 80 Years Later

Nikolay V. Starikov, Vladimir A. Shamakhov*

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute of Management, Branch of RANEPА), Saint Petersburg, Russian Federation; *shamakhov-va@ranepa.ru

ABSTRACT

The article analyzes the most important details and factors of the victory of the Soviet troops in the Battle of Kursk, which became a key battle during the Great Patriotic War. As a source base, the authors actively use various data not only from Russian, but also from German historiography, including memoiristics. Some observations and conclusions are very relevant in connection with modern international relations.

Keywords: Kursk arc, operation “Citadel,” tank battle near Prokhorovka, rail war, intelligence struggle, partisan war

For citing: Starikov N. V., Shamakhov V. A. Battle of Kursk — a Look 80 Years Later // Administrative consulting. 2023. N 8. P. 147–152.

Рассказывая об исторических сражениях и войнах, принято начинать с уроков истории. Но мы начнем с масштабов. Курская битва считается одним из крупнейших сражений Второй мировой войны, а значит, и в целом в человеческой истории¹. Вторую мировую пока никому «переплюнуть» не удалось и, Бог даст, не удастся, хотя в последние годы дело явно начало идти к Третьему по счету мировому военному конфликту.

¹ См.: «Огненная дуга»: 10 малоизвестных фактов о Курской битве [Электронный ресурс] // ТВ Звезда URL: <https://tvzvezda.ru/news/201807050746-tjf4.htm> (дата обращения: 02.07.2023); День разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве [Электронный ресурс] // РИА Новости URL: <https://ria.ru/20130823/957605043.html> (дата обращения: 05.07.2023); Участник самого крупного танкового боя в истории раскрыл малоизвестные детали битвы [Электронный ресурс] // ТВ Звезда URL: <https://tvzvezda.ru/news/2023711119-aUzrN.html> (дата обращения: 02.07.2023).

Итак — цифры:

- Курская битва, которую еще называют битвой на Курской дуге, шла с 5 июля по 23 августа 1943 г. — 50 дней.
- Курская дуга — выступ линии фронта Красной армии, имевший размеры до 200 км в ширину и около 120 км в глубину.
- В Курской битве участвовало более четырех миллионов человек с обеих сторон (для справки: в битве на Волге в ходе Сталинградской битвы на разных этапах участвовали чуть более 2,1 миллиона человек), 6 тысяч танков, 4 тысячи самолетов.
- По данным Генерального штаба Красной армии, только в ходе наступления с 12 июля по 23 августа было разгромлено 35 немецких дивизий, в том числе 22 пехотные, 11 танковых и 2 моторизованные. Еще 42 дивизии понесли тяжелые потери и в значительной степени потеряли свою боеспособность.
- В этой битве немецкое командование ввело в бой 20 танковых и моторизованных дивизий из общего числа в 26 подобных дивизий, имевшихся в то время на советско-германском фронте. Причем 13 из них оказались в ходе Курской битвы полностью разгромленными.
- В ходе Курской битвы произошло крупнейшее танковое сражение под Прохоровкой, ставшее самым знаменитым столкновением стальных машин в истории. С обеих сторон в нем приняло участие до 1200 танков и самоходных орудий.
- Под Москвой в декабре 1941 г. немецкая военная машина была остановлена, под Сталинградом зимой 1942 г. надломлена, а именно на Курской дуге летом 1943 г. стратегическая инициатива окончательно перешла на сторону Красной армии.
- Поэтому не случайно, что именно день 23 августа, когда немецко-фашистские войска были разгромлены в Курской битве, является Днем воинской славы России.

Теперь, когда масштаб происходившего 80 лет назад стал для нас более понятным, скажем несколько слов о том, что Курская битва — это наглядный урок полководческого искусства, который показывает, что, даже имея силы для наступления, лучше дать возможность начать наступать противнику.

К весне 1943 г. советское командование осуждало планы будущей кампании. Вариантов, по сути, было два. Первый — взять стратегическую инициативу в свои руки и начать наступление Красной армии. Такое предложение поддерживали Ватутин, Малиновский, Тимошенко, Ворошилов. Другую точку зрения высказывали Рокоссовский, Жуков и Василевский: они предлагали дать возможность наступать противнику, измотать и ослабить немцев в оборонительных боях, после чего перейти в контрнаступление. Сталин внимательно изучал предложения своих военачальников. Тем временем советская разведка докладывала о планах противника: гитлеровское руководство действительно собирается в кампании лета 1943 г. наступать, нанеся два удара на Курской дуге со стороны Орла и Белгорода. Цель — срезать выступ, окружить и уничтожить советские войска, сомкнув свои армии «Юг» и «Центр» в районе Курска. Окончательное решение «играть от обороны» было принято Сталиным в конце мая — начале июня, когда стали ясны детали германской операции «Цитадель». Еще раз хочется подчеркнуть, что решение советского военного командования было принято исходя из известных немецких планов, а не из слабости Красной армии и отсутствия возможности идти вперед самим.

Говоря о мужестве советских солдат и офицеров и правильно спланированной операции обороны и контрнаступления, отдельно хочется отметить работу разведчиков. Советской военной разведке удалось своевременно вскрыть подготовку немецкой армии к решающему германскому наступлению на Курской дуге. Информация стекалась из разных источников: Джон Кернкросс, сотрудник МИДа Велико-

британии, работавший на советскую разведку под псевдонимами «Мольер», «Лист» и «Карел», передал информацию, которая была у наших британских союзников, но которую они передавать русским отчего-то не спешили. Подготовленная для Черчилля аналитическая справка «Оценка возможных германских намерений и действий в русской кампании 1943 года» легла на стол Сталина. Резидент ГРУ в Швейцарии Шандор Радо доложил о том, что для «...удара на Курск, возможно, будет использован танковый корпус СС (осужденная Нюрнбергским трибуналом организация), который в настоящее время получает пополнение». Германская контрразведка активно боролась с утечками секретных материалов, но фактом остается то, что в 1943 г. Сталин узнавал планы германского командования почти сразу после их принятия. Не будет преувеличением сказать, что доскональные планы германской операции «Цитадель» были известны советскому командованию за несколько месяцев до ее начала. Причем даже до сих пор полной ясности в том, как это произошло, нет. Например, один из источников, передавший планы «Цитадели», оказался... передатчиком, который работал из Ставки фюрера. То есть агент находился в ближайшем окружении Гитлера и руководстве Третьего рейха и использовал для передачи информации передатчик ставки Гитлера! Идя по следу, немецкая военная контрразведка «уперлась» в ее двери и дальше расследовать ничего просто не решилась. Кто это был, до сих пор покрыто туманом.

Планы немцев были ясны советскому командованию в мельчайших деталях. Раз принято решение обороняться, то весной — в начале лета на Курской дуге строятся мощные оборонительные линии, по всей строгости военной науки. Войска зарываются в землю, и в итоге немцы так и не смогли прорвать оборону на достаточную глубину и осуществить прорыв, просто увязнув в глубокоэшелонированной обороне РККА.

Советское командование успело подготовиться к немецкому наступлению и это даже не скрывалось. Утром 5 июля развернувшиеся к наступлению немецкие подразделения были неожиданно накрыты массированным артиллерийским и авиационным налетом Красной армии. За несколько часов до начала операции «Цитадель» стало ясно, что сталинское командование все знает, но Гитлер отдал приказ продолжить выполнение уже, по сути, сорванных планов.

Немецкие войска ринулись прогрызать советскую оборону, отборные танковые дивизии СС добились определенных успехов. И тогда навстречу прорвавшимся германским танкам были брошены советские танки. Так в районе железнодорожной станции Прохоровка и села Александровское и началось встречное знаменитое Прохоровское танковое сражение. До сих пор западная, а в особенности немецкая, историография пытается «переиграть» итоги прошедшей войны¹. Почти каждый год для этого используется очередная годовщина победы Советского Союза в битве на Курской дуге и 80-летие, как мы можем полагать, также не станет исключением. В качестве примера подобных западных публикаций возьмем статью с вводящим в заблуждение названием «Немецкие историки о мифах вокруг Курской битвы». Она вышла на сайте официального немецкого СМИ Deutsche Welle («Немецкая волна»), которое признано в России иноагентом. Разумеется, для ее опубликования несколько лет назад германские журналисты выбрали 23 августа. Но не только как день окончания Курской битвы, а как знаковый для российско-германских отношений день (23 августа — это дата подписания Договора о ненападении между СССР

¹ Новые «откровения» из США: СССР победил в Курской битве только благодаря союзникам [Электронный ресурс] // Комсомольская правда URL: <https://www.kp.ru/daily/217196.5/4305377/> (дата обращения: 04.07.2023). Танковая ностальгия Германии [Электронный ресурс] // Сайт Николая Старикова URL: <https://nstarikov.ru/tankovaya-nostalgiya-germanii-96279> (дата обращения: 04.07.2023).

и Германией в 1939 г.). В этом названии «прекрасно» все: под видом развенчания мифов мифы и создаются. Но и это еще не все: поскольку оспаривать очевидное невозможно, авторы материала поступают хитрее — они как бы соглашаются с тем, что в битве победили русские. А громкий заголовок о «мифах Курской битвы» призван подспудно убедить читателя, что и сама победа СССР на Курской дуге есть не что иное, как миф.

Кстати, валить все неудачи именно на Гитлера — есть излюбленный прием германских мемуаристов. У них всегда и во всех поражениях виноваты двое: мороз и Гитлер. Раз Курская битва шла летом, значит — один Гитлер. Но Deutsche Welle пошло еще дальше и в итоге старается... обелить Гитлера и обвинить Сталина! Делается это в четыре хода.

Ход первый: сначала соглашаются, что в Курской битве выиграла Красная армия.

«Главный результат Курской битвы заключается в том, что после поражения в ней у немцев больше не было возможности развертывать крупные наступательные операции. Это было последнее масштабное наступление вермахта на немецко-советском фронте в период Второй мировой войны, после которого нацистская Германия окончательно утратила инициативу на Восточном фронте», — говорится в заметке.

Ход второй: пишут, что не Гитлер виновен в проваленном немцами наступлении.

«Так, некоторые историки и мемуаристы утверждают, что предпринятая немцами операция “Цитадель”, явившаяся прологом сражения под Курском, могла бы завершиться успешно, если бы Гитлер начал ее раньше. Но он хотел дождаться поставок новых танков и поэтому перенес ее на июль», — рассуждают журналисты.

«В ряде военных мемуаров приходится читать, что если бы немцы начали эту операцию в мае 1943 года, то она бы прошла успешно. Но это совершенно не соответствует действительности: в мае начать ее было невозможно, поскольку погодные условия на Восточном фронте этого не позволяли: непрерывно шли дожди», — обвиняют они погоду.

Ход третий и самый часто используемый: поскольку отрицать победу СССР в Курской битве невозможно, ее отрицают «по частям». Вот в этом случае и пишут, что знаменитую танковую битву под Прохоровкой якобы выиграла Германия. Тут же указывают и гораздо большие потери советских танков. В чем же дело?

Ключевую станцию Прохоровка гитлеровцы так и не взяли — это что касается итогов даже не всей Курской битвы, а ее части на прохоровском поле. Была победа, причем дорогой ценой. Наши потери в танках в битве под Прохоровкой действительно были больше немецких. Это было вызвано тем, что на лето 1943 г. вермахт получил преимущество в технике, которое в начале Великой Отечественной войны имела Красная армия. В 1941 г. ничего подобного нашему Т-34-76 (с 76-мм пушкой) и КВ немцы не имели даже в проекте. К 1943 г. ситуация изменилась: ударные танковые дивизии Германии были вооружены танками «Тигр» и «Пантера» с 88-мм орудием и мощной лобовой броней. В результате этого германские танкисты пробивали броню наших Т-34 с дистанции до двух километров, тогда как советские танкисты могли их поразить в лоб на дальности километра. Именно это и послужило причиной больших потерь в танках со стороны Красной армии. Нашим танкистам приходилось идти на сближение с немцами под их огнем, чтобы с близкого расстояния в лоб, а с более дальнего сбоку (!) поразить германский «зверинец». Новая модификация нашего легендарного танка Т-34-85 с новым 85-мм орудием была принята на вооружение лишь в январе 1944 г. Тяжелые танки ИС (Иосиф Сталин) появились лишь осенью 1943 г., опоздав к Курской битве, но сыграв свою роль в остальных сражениях Великой Отечественной.

Контрудар Воронежского фронта силами двух гвардейских армий не достиг своей главной цели: прорвавшийся противник не был разгромлен. Но дальнейшее

продвижение соединений 2-го танкового корпуса СС под командованием Манштейна было под Прохоровкой остановлено. Продвинувшись за восемь суток на 35 км, немецкие войска, еще три дня попытавшись взломать советскую оборону, успеха не достигли и начали отходить назад. Это стало переломом в Курской битве — 17 июля 1943 г. Красная армия перешла в контрнаступление, а к 23 июля отбросила гитлеровцев на их исходные позиции. После чего советские войска пошли дальше.

Свыше 100 тысяч участников боев на Курской дуге были награждены орденами и медалями, 231 военнослужащий стал Героем Советского Союза, 132 соединения получили почетные наименования гвардейских, а 26 были удостоены почетных наименований Орловских, Белгородских, Харьковских и Карачевских. В небе над Курской дугой сражались Иван Кожедуб (будущий трижды Герой Советского Союза) и легендарный Алексей Маресьев, который сбил здесь два «фоккера» и также был удостоен звания Героя Советского Союза.

Именно Курская битва стала боевым крещением для контрразведки «Смерш», которая была создана за три месяца до начала исторического сражения — в апреле 1943 г. «Смерть шпионам» — такое название для нее утвердил лично Сталин, в нем сформулировал и главный смысл работы этого органа. Курская дуга с советской стороны, как мы помним, была просто триумфом разведки, поэтому противодействие подобной работе Германии (и не только) было очевидной необходимостью. Работа «Смерш» — это не только поимка шпионов и диверсантов, но и сложные радиоигры, дезинформация противника. В период битвы на Курской дуге чекисты провели целый ряд подобных операций. Например, радиоигра «Опыт» вышла за рамки Курской битвы и продолжалась с мая 1943 по август 1944 г. Работа радиостанции велась от имени агентов абвера, которые на самом деле были пойманы, но германское командование вводилось в заблуждение относительно планов Красной армии, в том числе и в районе Курска.

Внесли свой вклад в победу в Курской битве и партизаны. Именно в ходе этого сражения была проведена первая крупная партизанская военная операция со стороны СССР, получившая название «Рельсовая война». Приказ о начале проведения рельсовой войны был отдан ночью 3 августа, а окончилась операция 15 сентября 1943 г. Всего в рельсовой войне приняло участие порядка 100 тыс. партизан. В общей же сложности речь шла о диверсионной деятельности на территории по фронту более 1000 км, а главной целью становилось железнодорожное полотно. Порча, разрушение рельс, с целью прекращения, затруднения и дезорганизации железнодорожных перевозок в немецком тылу. Только в первую ночь проведения данной операции было уничтожено 42 тыс. рельсов. В целом же за весь период рельсовой войны было уничтожено немногим менее 215 тыс. рельсов. Только в Орловской области с февраля по июнь 1943 г. (с нарастающей тенденцией) партизанами ежемесячно осуществлялось от 400 до 840 повреждений железнодорожной сети.

В октябре 1943 г. Центральный штаб партизанского движения при Ставке Верховного Главнокомандования направил в адрес наркома внутренних дел Л. П. Берии справку, которую подписал начальник Центрального штаба партизанского движения П.К. Пономаренко. В ней говорилось: «Из документов видно, что партизанами в сутки устраивается не менее 50 крушений, более тысячи взрывов рельсов на разных участках и сотни других диверсий. Каждые пять минут на железнодорожной сети происходит чрезвычайное происшествие».

Через месяц некоторый итог работы партизан подвели и немцы. Вот выдержка из трофейного документа, подготовленного в оккупированном Минске и датированного 16 ноября 1943 г.: «Беспрерывно увеличивающаяся деятельность бандитов во всем районе достигла... угрожающих размеров: 65 случаев нападений [в сутки] было до сих пор наивысшим числом. Как днем, так и ночью число таких случаев велико...

В совокупности 65 бандитских нападений (32 — днем) с 63 случаями прекращения движения, из них 36 нападений на поезда, 171 случай заграждения путей, 24 случая минирования...». Вклад партизан в дело достижения победы и в целом в Великой Отечественной войне и в отдельно взятой Курской битве не подлежит никакому сомнению.

В ходе Курской битвы были освобождены два крупных, можно сказать, ключевых города страны — Орел и Белгород. Иосиф Виссарионович Сталин распорядился устроить по этому поводу артиллерийский салют — первый за всю войну. Было подсчитано, что для того, чтобы салют был слышен во всей Москве, необходимо задействовать около 100 зенитных орудий, которые должны были стрелять холостыми зарядами. Зенитки-то были, а вот самих холостых снарядов оказалось всего 1200, поэтому можно было дать всего 12 залпов. К этому добавили еще кремлевский дивизион горных пушек (24 орудия), холостые снаряды к которым имелись в избытке. Чтобы салют получился впечатляющим, было принято решение об увеличении интервала между залпами до 30 секунд. В полночь 5 августа 1943 г. москвичи услышали праздничный салют именно в таком «исполнении».

Он был первым, но далеко не последним.

Об авторах:

Стариков Николай Викторович, писатель, публицист, директор проекта Центра сохранения исторического наследия и геральдики Северо-Западного института управления — филиала РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация); starikov-nv@ranepa.ru

Шамахов Владимир Александрович, научный руководитель Северо-Западного института управления — филиала РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация), доктор экономических наук, кандидат исторических наук, профессор; shamakhov-va@ranepa.ru

About the authors:

Vladimir A. Shamakhov, Research Supervisor of the North-West Institute of Management, Branch of RANEPA (St. Petersburg, Russian Federation), Doctor of Science (Economics), PhD in History, Professor; shamakhov-va@ranepa.ru

Nikolay V. Starikov, Writer, Publicist, Project Director of the Center for the Preservation of Historical Heritage and Heraldry of the North-West Institute of Management, Branch of RANEPA (St. Petersburg, Russian Federation); starikov-nv@ranepa.ru